

BIZNES INTELLIGENCE NING AVTOMATLASHTIRISHDAGI O‘RNI

¹Nazarov Azizbek O‘ktamovich, ²Mansurova Maxina Yashnarovna
¹“Diplomat University” katta-o‘qituvchisi, ²“Diplomat University” dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214714>

Bugungi shiddatli ishbilarmonlik muhitida tashkilotlar doimiy ravishda samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va asoslangan qarorlar qabul qilish yo‘llarini izlamoqda. Business Intelligence (BI) ushbu maqsadlarga erishishda, ayniqsa avtomatlashtirish bilan integratsiyalashganda hal qiluvchi komponent sifatida paydo bo‘ldi. Ushbu maqola BI va avtomatlashtirishning kesishishini o‘rganadi, ularning roli va tashkilotlarga keltiradigan afzalliklarini ta’kidlaydi.

Business Intelligence ichki va tashqi ma’lumotlarni tahlil qiladi - ham bozor axborotlarini, ham mijoz-kompaniyaning hisobotlarini hisobga oladi. Bu biznesni butunlay tushunishga yordam berib, shu bilan birga, strategik va operatsion qarorlar qabul qilishga zamin yaratadi.

Avtomatlashtirishning ahamiyati shundaki, avtomatlashtirish insonning minimal aralashuvi bilan vazifalarni bajarish uchun texnologiyadan foydalanishni o‘z ichiga oladi. U operatsiyalarni soddalashtiradi, xatolarni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Avtomatlashtirish turli biznes funksiyalarida, jumladan ishlab chiqarish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish, marketing va moliyada qo‘llanilishi mumkin.

BI va avtomatlashtirishning integratsiyasi tashkilot samaradorligini oshiradigan kuchli turtki beradi. Avtomatlashtirishda *BI* qatnashdigan ba’zi asosiy rollar:

1. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish

BI ma'lumotlar tahlilidan olingan amaliy tushunchalarni taqdim etadi, bu esa tashkilotlarga qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradi. Masalan, avtomatlashtirilgan tizimlar inventar darajalari yoki mijozlarning xatti-harakatlari kabi muayyan mezonlarga asoslangan harakatlarni boshlash uchun *BI* tushunchalaridan foydalanishi mumkin. Bu qarorlarning tez va aniq qabul qilinishini ta'minlaydi.

2. Jarayon samaradorligini oshirish

BI ni avtomatlashtirish bilan birlashtirib, korxonalar o'z jarayonlaridagi samarasizlikni aniqlashlari mumkin. *BI* vositalari ish oqimlarini tahlil qiladi va avtomatlashtirishdan foyda ko'rishi mumkin bo'lgan sohalarni ajratib ko'rsatadi. Misol uchun, ma'lumotlarni kiritish yoki hisobot yaratish kabi takrorlanuvchi vazifalarni avtomatlashtirish xodimlarga ko'proq strategik tashabbuslarga e'tibor qaratish imkonini beradi.

3. Real vaqt rejimida monitoring va hisobot

BI vositalari asosiy ishlash ko'rsatkichlarini (KPA) yig'ish va hisobot berishni avtomatlashtirishi mumkin. Ushbu real vaqt rejimidagi monitoring tashkilotlarga o'z faoliyatini doimiy ravishda kuzatib borish va zudlik bilan tuzatishlar kiritish imkonini beradi. Manfaatdor tomonlarni dolzarb ma'lumotlar bilan ta'minlash, shaffoflik va mas'uliyatni oshirish uchun avtomatlashtirilgan hisobotlar yaratilishi mumkin.

4. Proaktiv avtomatlashtirish uchun bashoratli tahlillar

BI ning kichik to'plami bo'lgan bashoratli tahlil tashkilotlarga kelajakdagi tendentsiyalar va natijalarni taxmin qilishda yordam beradi. Tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali *BI* avtomatlashtirilgan tizimlarni oldindan choralar ko'rish uchun xabardor qilishi mumkin. Misol uchun, agar bashoratli model mijozlar talabining potentsial o'sishini ko'rsatsa, inventarizatsiyani boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi tugashidan oldin zaxiralarni qayta buyurtma qilishi mumkin.

5. Mijozlar tajribasi yaxshilandi

BI ni avtomatlashtirish bilan integratsiya qilish mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilaydi. Avtomatlashtirilgan tizimlar maqsadli marketing kampaniyalari yoki moslashtirilgan xizmat takliflari kabi tajribalarni shaxsiylashtirish uchun mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin. Bu nafaqat mijozlarning qoniqishini oshiradi, balki sodiqlik va ushlab turishni ham kuchaytiradi.

6. Xarajatlarni kamaytirish

Ma'lumotlarni tahlil qilish va hisobot berish jarayonlarini avtomatlashtirish ma'lumotlarni qo'lda qayta ishlashga ketadigan mehnat va vaqtni qisqartiradi. Inson xatolarini minimallashtirish va resurslarni taqsimlashni optimallashtirish orqali tashkilotlar yuqori sifatli mahsulotlarni saqlab qolish bilan birga xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Avtomatlashtirishda *Biznes Intelligence* ning o'rni raqobat muhitida rivojlanishni maqsad qilgan tashkilotlar uchun muhim ahamiyatga ega. Avtomatlashtirish uchun *BI* dan foydalanish orqali korxonalar qarorlar qabul qilishni kuchaytirishi, samaradorlikni oshirishi va mijozlarga yaxshi tajriba taqdim etishi mumkin. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, *BI* va avtomatlashtirish o'rtasidagi hamkorlik o'z ma'lumotlarining to'liq salohiyatidan foydalanishga intilayotgan tashkilotlar uchun tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sinergiyani qabul

qilish nafaqat innovatsiyalarni rivojlantiradi, balki doimiy o‘zgaruvchan bozorda barqaror o‘shish uchun korxonalarni joylashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.** Ahn, H. & Kim, H. (2020). "The Impact of Business Intelligence on Automation" BI Tools and Automation Integration.
- 2.** Chen, H. & Zhang, X. (2021). "Data-Driven Automation: A BI Approach". Predictive Analytics in Automation
- 3.** Jones, P. & Smith, R. "Real-Time Analytics in Automated Systems" 2022 Real-Time Data Utilization.
- 4.** Gupta, M. & Singh, S. "Business Intelligence and Process Automation" 2019 Process Optimization.
- 5.** Thompson, L. & White, E. "The Future of BI and Automation" 2023 Emerging Trends